

¿REPRESENTAN LOS PROBIÓTICOS UNA ESTRATEGIA EFECTIVA PARA COMBATIR LA OBESIDAD INFANTIL?

Arrate Rivas¹, Rosa María Alonso¹

¹Grupo FARMARTEM, Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Barrio de Sarriena, s/n, 48940 Leioa (Bizkaia)

Palabras clave: obesidad infantil; suplementos dietéticos; microbiota; probióticos.

La obesidad infantil está clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia que requiere atención inmediata y global. Es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación anormal y excesiva de grasa que perjudica a la salud y se manifiesta en un deterioro del nivel de vida, exceso de peso y volumen corporal. Las consecuencias de esta enfermedad son variadas e incluyen las enfermedades vasculares, respiratorias, ortopédicas, gastrointestinales y de salud mental.

Las principales estrategias para combatir la obesidad infantil se han centrado siempre en el aumento del ejercicio físico y en la realización de dietas que reduzcan el consumo de alimentos. Pero, a edades tan tempranas, se ha demostrado que estas estrategias no son efectivas por lo que se están estudiando alternativas que ayuden a combatirla [1].

Una de las estrategias que está cobrando especial atención, es el uso de suplementos dietéticos que contengan probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, confieren un efecto beneficioso sobre la salud.

Estos microorganismos forman parte de la microbiota intestinal del individuo [2], que contiene una diversidad de bacterias. Aproximadamente el 70% de todos los microorganismos encontrados en nuestro organismo se encuentran en el colon [3].

Estudios realizados en animales y en humanos han demostrado que la composición de la microbiota intestinal difiere en personas obesas frente a no obesas, existiendo en el caso de las personas obesas un menor número de microorganismos beneficiosos para el individuo [4].

Es por ello, que se cree que la ingesta de probióticos podría ayudar a paliar esas diferencias en la microbiota, repoblando esta con microorganismos que tengan un efecto beneficioso para la salud.

Agradecimientos

Se agradece al Departamento de Educación del Gobierno Vasco por su apoyo financiero para la realización de esta investigación (proyecto IT1673-22) y Arrate Rivas agradece al programa Investigo financiado por la Unión Europea-Next Generation EU por la financiación de su contrato predoctoral.

Referencias

[1] Obesity and overweight. (WHO). Retrieved September 18, 2023, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>

[2] E. Goodman, S.R. Daniels, J.A. Morrison, B. Huang, L.M. Dolan, Contrasting prevalence of and demographic disparities in the World Health Organization and National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III definitions of metabolic syndrome among adolescents, *Journal of Pediatrics*, 145(4) (2004) 445–451.

[3] M.A. Shaban Mohamed, M.M. AbouKhatwa, A.A. Saifullah, M. Hareez Syahmi, M. Mosaad, M.E, Elrggal, I.S. Dehele, M.H. Elnaem, Risk Factors, Clinical Consequences, Prevention, and Treatment of Childhood Obesity. In *Children* (Vol. 9, Issue 12), 2022.

[4] A. Riva, F. Borgo, C. Lassandro, E. Verduci, G. Morace, E. Borghi, D. Berry, Pediatric obesity is associated with an altered gut microbiota and discordant shifts in Firmicutes populations. *Environmental Microbiology*, 19(1) (2017) 95–105.